

**ALÉM DO DESIGN: MEDIAÇÕES E PROVOCAÇÕES
PARA PROJETAR UM CAMPO FUTURO**

**BEYOND DESIGN: MEDIATIONS AND PROVOCATIONS
TO DESIGN A FUTURE FIELD**

Nicolas Andres Gualtieri

Universidade Anhembi Morumbi, Brasil

Nicoagualtieri@gmail.com

Resumo

Os conceitos que permeiam a modernidade e pós-modernidade em contextos criativos propõem mudanças a partir da inserção de novas linhas de pensamento, ferramentas tecnológicas e motivações dentro da concepção de projeto. Dentre esses vários conceitos, a sinestesia no campo da construção das imagens nos permite olhar de forma decolonial para nossas imagens com respeito e contato com o espectador que as assiste, permitindo um diálogo e uma comunicação mais fluida e eficiente. Nesse contexto, o curso de extensão “Além do design: mediações e provocações para projetar um campo futuro” organizado pelo curso de Design Gráfico da Faculdade Senac Goiás, propus um espaço de debate para essas e outras temáticas que não só abrangem os profissionais da área, mas também uma sociedade que demanda e consome visualidades. Assim, são apresentados resultados e expressões visuais que buscam dialogar com a busca de identidade em uma profissão em constante transformação.

Palavras-chave: Design gráfico, curso de extensão, visualidades, sinestesia, pós-modernidade

Abstract

Los conceptos que permean la modernidad y la posmodernidad en los contextos creativos proponen cambios basados en la inserción de nuevas líneas de pensamiento, herramientas tecnológicas y motivaciones dentro de la concepción de proyecto. Entre estos diversos conceptos, la sinestesia en el campo de la construcción de imágenes nos permite mirar nuestras representaciones pictóricas de manera descolonial desde

el respeto y el contacto con el espectador que las mira, permitiendo un diálogo y una comunicación más fluidos y eficientes. En este contexto, el curso de extensión “Más allá del diseño: mediaciones y provocaciones para diseñar un futuro”, organizado por la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad Senac Goiás, propone un espacio de debate sobre estos y otros temas que no sólo están abiertos a los profesionales del área, sino que también a una sociedad que exige y consume imágenes. De esta forma, se presentan resultados y expresiones visuales que buscan dialogar con la búsqueda de identidad en una profesión en constante transformación.

Keywords: Diseño gráfico, curso de extensión, visualidades, sinestesia, posmodernidad

INTRODUÇÃO

Pensando do ponto de vista do design, podemos iniciar um processo de compreensão do problema inicial e das diversas instâncias projetuais e metodológicas que nos levam a atingir um resultado. De acordo com a perspectiva da docência, o planejamento do processo de mediações que conduzem os estudantes a se aproximarem de um determinado conhecimento. No campo mercadológico, projetar está totalmente ligado a descobrir uma perspectiva futura de realização que esteja ligada a objetivos e metas que estejam relacionados a resultados econômicos ou a posicionamento logístico. Podemos concordar que o projetar nos leva a pensar e encontrar soluções futuras em diversos contextos em que podemos ter um resultado provável. Ao tentarmos relacionar a palavra projetar com o conceito de campo (BOURDIEU, 2004), especificamente o campo do design, perceberemos que pensar em como projetar este campo para o futuro é um desafio significativo em um contexto de tantas incertezas, debates e instigações que afetam o mundo atual.

Tendo estudado o mestrado e doutorado no Programa de Pós-graduação em Artes e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás e pesquisado sobre as experiências imagéticas dentro do âmbito metodológico do design nas salas de aula, atualmente como professor, pesquisador e coordenador do Curso de Design Gráfico da Faculdade Senac Goiás, em Goiânia, percebo os desafios de coordenar e lidar com as necessidades de uma área do conhecimento como a comunicação visual, que está em constante mudança. Onde áreas de interesse (agentes de poder) como o aspecto mercadológico, experiencial, acadêmico, da inovação e atualização permanente, geram fricções que condicionam o aprendizado e a forma em que percebemos e exercemos dentro do campo.

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi realizar um curso de extensão, no contexto do Curso de Design Gráfico da Faculdade Senac Goiás, e mediar uma série de pro-

cessos metodológicos, instigações e dinâmicas que permitam aos participantes discutir a respeito do campo futuro do design regional desde uma perspectiva construtiva, isto, na procura de produzir socialmente, uma série de debates que levem para a comunidade um retorno social a respeito das produções, das experiências imagéticas e do papel do designer de comunicação visual nesse contexto.

Para isso foi desenvolvida uma estrutura curricular do curso, as dinâmicas e processos metodológicos dos diversos encontros. Também os participantes foram instigados durante os debates e, nesse contexto, coletados resultados a partir de perceber repetições e ausências, além de realizar anotações dos processos didáticos e os feedbacks obtidos no final da experiência. Também foram analisados os resultados do curso e sua projeção social, destacando as ações que podem ser levadas como proposta curricular para a graduação em Design Gráfico como apontamentos para projetar esse campo futuro. Portanto, esse artigo, reúne resultados, considerações e apreciações a respeito do processo desenvolvido.

METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa e etnográfica

Esse projeto foi de caráter qualitativo e, em decorrência dessa escolha, foi trabalhado com uma abordagem etnográfica descritiva e com o processo narrativo biográfico, utilizando também a observação participante. Sandin Esteban (2010) apresenta as metodologias da narrativa-biográfica, etnográfica, estudo de caso e pesquisa-ação como as mais significativas da pesquisa qualitativa. Escolhi trabalhar com essas metodologias porque, de acordo com a perspectiva de Lüdke e André (1986), esse tipo de pesquisa se caracteriza pela possibilidade de retratar a realidade de forma completa e profunda, utilizando uma variedade de fontes de informação, experiências e enfatizando a interpretação de um contexto, o que requer o exercício da prática reflexiva. De acordo com Atkinson e Hammersley (1994), a etnografia é uma abordagem metodológica que nos ajuda a estudar e compreender atividades, relações e práticas cotidianas por meio da observação. Como procedimento metodológico, a etnografia nos ajuda a evitar algumas armadilhas que se tornaram conhecidas, como confiar nas explicações que alguns atores sociais colocam como comportamento ou generalidade e que são, em muitos casos, apenas uma simulação de experiências sobre as pessoas (ATKINSON, HAMMERSLEY, 1994).

Descrição etnográfica

Segundo Geertz (1989), a descrição etnográfica apresenta, em primeiro lugar, o que o

autor entende por cultura, visto que existe uma diversidade de conceitos. Para ele, a cultura não simboliza um poder em relação ao qual possam ser atribuídos comportamentos e acontecimentos sociais nas instituições e seus processos. Ao contrário, o que de fato a cultura simboliza é um contexto no qual todos esses elementos estão inseridos. Como explica o próprio autor,

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1989, p.15).

Geertz (1989) entende a antropologia como uma ciência interpretativa e experimental, e a cultura como um texto onde são possíveis diversas interpretações e não uma mera descrição. Nesse sentido, a descrição densa seria o caminho adequado à análise interpretativa, posto que nela se poderia diferenciar uma piscadela de um tique nervoso, mesmo que as duas coisas utilizassem o ato de contrair a pálpebra direita (GEERTZ, 1989). As etnografias elaboradas a partir da descrição se caracterizam por uma percepção mais aguçada em que se percebem as “miudezas”. A descrição pode ser verificada através das seguintes características:

ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o ‘dito’ num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis (...) ela é microscópica (GEERTZ, 1989, p. 31).

Geertz acrescenta que a etnografia deve ser mais interpretativa do que observadora, pois o etnógrafo observa, registra e analisa. Dessa maneira, esse projeto se demarcou na base de alcançar um nível de descrição etnográfico que não seja superficial, fazendo uma descrição que identifique as características particulares dos participantes, suas percepções, expressões, manifestações corporais e, sobretudo, as críticas.

Observação participante

Minha posição como observador e pesquisador durante a elaboração das metodologias e aplicação delas no curso pressupôs uma discussão do conceito metodológico de observador participante, ou seja, estabelecer uma participação adequada do pesquisador em relação ao grupo observado visando reduzir a estranheza recíproca. Malinowski

(1978) sistematizou as regras metodológicas para a pesquisa antropológica ao propor que somente através da imersão no cotidiano de outra cultura o antropólogo poderia compreendê-la. Por isto, o curso de extensão abrangeu vários encontros, assim será possível estabelecer debates e troca de ideias e vínculos quotidianos com os participantes, permitindo minha integração ao espaço de forma orgânica e recíproca por pertencermos ao mesmo campo e identificarmos situações cotidianas similares. Onde minha participação aconteceu ingressando nesse grupo, observando os participantes, interações e como suas posições, bagagens, percepções culturais e experiências determinam direcionamentos e particularidades dentro do campo.

DESENVOLVIMENTO

O curso de extensão gratuito contou com quatro encontros com diversos eixos temáticos, totalizando 20 horas. O público-alvo foram alunos de graduação em instância avançada e egressos de diversas instituições de ensino de design da cidade de Goiânia. Ainda, o curso foi direcionado para profissionais de comunicação visual e áreas afins. Foi realizada uma divulgação geral do projeto e inscrições prévias, totalizando 30 inscritos.

Primeiro encontro | Eixo I: Pensar além, voltando às origens

O primeiro encontro trouxe provocações para pensar a situação atual do campo e a motivação dos participantes a estarem presentes. Por que fazemos design? O que nos preocupa do futuro? Que nos condiciona na atualidade? Qual outra área atrelamos ao design? Que entendemos por design e pós-modernidade, design contemporâneo e “pós-design”? Assim, os participantes escrevem palavras ou frases e montamos um rizoma de conexões. Dentre elas, surgiram palavras como “identidade”, “empatia”, “cultura”, “construção” e “experiência” que permeiam as áreas da visualidade. Mas também apareceram palavras e frases tais como: “cansaço”, “falta de perspectiva”, “falta de regulamentação” e “exploração” como apontamentos de caráter negativo que apresentam um desgaste para os agentes que exercem a profissão dentro do campo e que percebem fraturas e dificuldades ao exercê-la.

Foi apresentado o conceito de campo e design, propondo uma revisão nas origens dos conceitos. Ainda foi empregado um jogo de tabuleiro para exemplificar o estado atual do campo, onde foi apresentada a instabilidade do jogo e dos participantes, tendo regras confusas que beneficiam setores de poder determinados. Os participantes demarcaram as complexidades de lidar com o campo de atuação nos espaços laborais que recorrem habitualmente.

Nesse contexto, foi introduzida a modernidade e pós modernidade como estruturas e fatores que caracterizam a sociedade e que interferem na forma de percebermos e construirmos a profissão de designer. Nesse contexto, Lucia Santaella (2009) nos apresenta um quadro resumido das principais oposições entre modernidade e segunda modernidade que é de grande auxílio para uma visão sintética da questão. Lendo-se a coluna da esquerda como modernidade e a da direita como pós-modernidade, temos:

- crítica da ambiguidade (purificação) vs aceitação da ambiguidade (pluralismo);
- estrutura, regras e firmeza vs redes, pontos de fuga e fluxos;
- segurança, certeza e risco, incerteza;
- durabilidade vs fluidez;
- previsão vs imprevisão;
- estabilidade crescente vs liquidificação crescente;
- continuidade e evolução vs descontinuidade e mudança;
- orientação para um alvo vs orientação processual;
- ordem nacional vs contingência cosmopolita;
- conexões estáveis vs conectividade como programa e projeto;
- estruturas nacionais de longo alcance vs estruturação transnacional para o tempo;
- fronteiras sólidas e manutenção das fronteiras vs fronteiras flexíveis e administração das fronteiras.

(SANTAELLA, 2009, p. 141)

Assim, iniciamos o processo de tentar compreender como esses aspectos interferem no campo do design. Cauduro (2009) vai determinar algumas características deste design da pós-modernidade, começando por demarcar que o designer da pós-modernidade produz imagens híbridas que incorporam diversas possibilidades expressivas visuais (fotos, desenhos, gravuras, modelos 3D, vídeos etc.) próprias do vínculo entre o mundo físico e o ciberespaço, que acionam vários sentidos de forma simultânea.

O designer da pós-modernidade é ciente de seu status de simulacro, pois entende que pelo pós-estruturalismo, nenhuma representação tem acesso direto à realidade, determinando sempre uma interpretação ou múltiplas invenções e possibilidades. A solução vanguardista não é recorrente, o principal elemento é a edificação a partir de artefatos que pertencem ao repertório visual do espectador, às vezes, é melhor conseguir uma identificação mais direta com as visualidades que o espectador consome do que a inovação imagética, isto se vinculou mais adiante nos encontros com o uso da sinestesia.

Ainda, o design com viés da pós-modernidade é encontrado em alguns museus ou galerias, mas se sente mais à vontade como representação veiculada em mídias, serviços de experimentação, do consumo e da crítica bem-humorada (CAUDURO, 2009). Finalmente o autor pondera que o design da pós-modernidade se opõe a todo tipo de geometrização, purificação e coordenação racionalista, pois quer ser fruto criativo do descontrole, da intuição, da improvisação, do inesperado, da ampla liberdade de misturar, do híbrido e inclusivo, muitas vezes colocando com maior ênfase esses valores do que o objetivo funcionalista.

O perfil dos designers da pós-modernidade acompanha mudanças sociais de pensamento em uma linha prática libertária, de inovação em processos tecnológicos e extremamente globalizada, que tenta por sua vez, abranger políticas de inclusão e visibilidade de minorias ao mesmo tempo em que procura se posicionar mercadologicamente de forma saudável e encontrar seu estilo e pertencimento no campo para acrescentar valor agregado ao seu produto. Isto em um contexto social de constantes mudanças de valorização imagética.

Para encerrar o primeiro encontro, novos questionamentos foram colocados no espaço: Como podemos projetar e nos vislumbrar em um campo de constantes transformações? De que forma as características que atravessaram nossa educação de design na modernidade podem interagir com as características da estrutura pós-moderna de uma profissão tão cambiante?

Segundo encontro | Eixo II: Pensando novos processos de valor agregado | 4h

No segundo encontro, começamos questionando a cultura do imediatismo, das artes prontas, do aplicativo de inteligência artificial que gera templates e de um mercado demandante de profissionais express tem tirado o valor agregado aos processos de projeção e cultura. Assim, analisamos a modernidade e suas demandas de mercado em contraposição com as pautas que permeiam a pós-modernidade e o projetar de uma forma mais saudável, trabalhando conceitos de identidade nacional, ativismo, representatividade e latinidade com novos valores agregados considerando o design como uma atitude política e cultural.

Assim, aparece a sinestesia como uma proposta que procura identidade e trabalha valores decoloniais. De acordo com Plaza (2003, p.46), “muito mais do que o real, o que os nossos sentidos captam é o choque das forças físicas com os receptores sensoriais”. Vale, portanto, lembrarmos as seguintes palavras de Plaza (2003, p.46):

A palavra “sentidos” é tão enganosa quanto o conceito de “sensação”, pois não existem sentidos departamentalizados, mas sinestesia como inter-relação de todos os sentidos. A sinestesia, como sensibilidade integrada ao movimento e inter-relação dos sentidos, garante-nos a apreensão do real.

A sinestesia vinculada ao design instiga ao projetista, artista, pesquisador e produtor visual para procurar internamente processos emocionais que produzam imagens vinculadas aos sentidos e ligadas aos sentimentos, memórias individuais e coletivas, repertórios de consumo, sensações nostálgicas e relações quotidianas entre os sujeitos sociais. Nesse contexto, o professor pesquisador Mateus Francisco Feitosa, como convidado do curso, aplicou uma dinâmica que convocava aos participantes a vincular sentidos (tato, olfato, visão, gosto e audição) com lembranças e imagens mentais em relação a elementos físicos e linguísticos relacionados a identidade nacional, por exemplo: “Qual é o gosto da saudade?” “Qual é o som do Brasil?” “Quais são os cheiros das refeições feitas pelas nossas mães ou vô?”.

Figura 1 – Fotografias do primeiro e segundo encontro. Fonte: registro do autor.

A procura pela construção dessas ideias nos vinculam com nossas raízes de identidade latino-americanas, com nossa história sociocultural e nos permitem produzir comunicação mais direcionada para nossos receptores de forma empática e conceitualmente vinculada com o cotidiano e a história do nosso público. Ao contrário do que nos propõe o design da modernidade e da comunicação superficial, instantânea e meramente ilustrativa que não nos permite múltiplas leituras ou que não se vincula emocionalmente com seu público, pelo contrário, é descartável e procura instigar o consumo pelo mero consumo.

Os participantes foram totalmente instigados pela dinâmica, pois envolvia olhar para eles mesmos, sua história, espaços íntimos que podiam causar tristeza, alegria, lembranças felizes e dolorosas, mas principalmente que em contraposição com os

processos criativos que desenvolviam na atualidade, iam trazer questionamentos para a forma de entender e compreender seus próprios processos, suas carências e frustrações. A partir desta premissa, os estudantes foram convidados a poder levar isto para seus espaços de atuação ao longo da semana e poder compartilhar suas experiências no terceiro encontro.

Terceiro encontro | Eixo III: Projeção | 4h

O terceiro encontro começou com os participantes comentando as repercussões de levar os procedimentos sinestésicos da pós-modernidade para os processos metodológicos criativos quotidianos da profissão, onde foi indicado a resistência dos espaços laborais, mas que, após o primeiro impacto, a receptividade era positiva a partir dos resultados e do sentimento empático para com o receptor da comunicação. Foi também colocado em pauta que o processo tinha levado a replantar os objetivos da profissão e do “fazer do designer” na vida de alguns dos participantes, encontrando na sinestesia, identidade e ressignificação para produzir cultura visual de massas.

Desde o início do curso foi demarcado que um debate isolado, só tem repercussão no espaço determinado. Para evitar isso, foi proposto que os participantes do curso escrevessem colunas de opinião ou artigos de até 3 páginas para serem avaliadas e publicadas em uma Coletânea de Artigos do Curso de Design Gráfico da Faculdade Senac Goiás. Ainda os participantes desenvolveram posters em tamanho A3 com diversas temáticas a respeito dos debates acontecidos. Os posters, seriam utilizados para compor um painel de lambe lambe em um espaço público da cidade, procurando o interesse e curiosidade da cidadania na busca de pensar a respeito do papel do profissional de design e dos elementos de comunicação visual a partir da composição e intervenção espacial.

Os processos de criação dos lambe lambe teve como veículo principal a sinestesia, vinculando valores de identidade relacionados a histórias pessoais dos participantes. A procura pela identidade atravessa questões psicológicas, religiosas, físicas corporais (particularmente vinculadas a cor de pele), gostos musicais que refletem em histórias e membros familiares, vínculos humanos e novamente como os sentidos permitem aproximar todas essas relações e repertórios mentais para com os processos metodológicos.

Assim, após várias horas de projeto e olhar interno, os questionamentos, os resultados começaram a surgir:

como designers nós estamos criando, provocando e trazendo a subjetividade brasileira para o nosso trabalho, ou estamos apenas reproduzindo algum tipo de discurso sob a falsa premissa de inovação e empatia nos artefatos que produzimos? (Relatório de Francisco, 2023).

comenta Francisco, provocando o trabalho de comunicação desenvolvido forma automática em agências e escritórios de design e que muitas das vezes carrega com a premissa de “comunicação empática e humana”. Barbara, outra participante, indica:

No fim, o questionamento “o que tenho para mostrar?” permanece. É algo visualmente bonito a ponto de chamar atenção, mas que não carrega mensagem alguma? É um trabalho que gera sentimentos e pensamentos sobre alguma coisa? É uma arte que não transmite sinceridade e não condiz com os valores pessoais do contratante/empresa/público? Ou é algo que intriga e faz com que o público se sinta incluso?” (Relatório de Barbara, 2023) .

A egressa questiona o papel da visualidade e da comunicação, demarcando qual é o verdadeiro objetivo pelo qual projetamos e produzimos estética, se o objetivo não for uma comunicação mais empática e vinculada com nosso público:

Quarto encontro | Eixo IV: Um debate aberto | 4h

O quarto encontro foi fora da sala de aula, o ambiente escolhido foi o espaço Abrigô Coletivo da cidade de Goiânia, onde foi estendido um convite para toda a comunidade, na procura de gerar um debate aberto e interativo. O local foi um espaço de trocas, apresentação dos posters gerados, comentários e realização da intervenção espacial misturando os resultados e produzindo trocas entre os participantes e o público.

Figura 2: Fotografia da intervenção espacial. Fonte: registro do autor.

Figura 3: Fotografia da intervenção espacial. Fonte: registro do autor.

O *lambe lambe*, como técnica, possui um caráter rustico e texturas de intervenção pós-moderna que demarcam mais ainda a identidade de trabalho manual, personalizado e comunitário. Não tem técnica ou forma certa, a atividade de colar e juntar imagens para ressignificá-las é guiada pelo repertório visual individual e uma construção coletiva. A colagem, como elemento que destaca tanto nos posters quanto na intervenção de forma geral, incorpora elementos de diversas origens, tempos e contextos para concluir em um espaço de ressignificações e múltiplas interpretações, onde o espectador constrói narrativas e se torna cocredor. Onde, por meio da sinestesia como processo criativo, a procura pela identidade e os valores individuais se transformam em um processo comunitário. Onde, a origem do nome de uma pessoa, questiona a respeito da origem do nome de cada espectador. E onde uma música ou artista que demarca emoções e significações individuais, é também instrumento de geração de imagens mentais, lembranças e sentimentos de todos os que visualizam o pôster.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após meses da experiência os questionamentos continuam estando presentes, assim como os posters estão colados em aquele mural e continuam questionando e provocando aos espectadores.

A sinestesia como resposta aos questionamentos que a modernidade nos provoca, nos ajuda a trazer panos frios e algumas certezas aos processos criativos que nos deparam. Aos valores e pontos que precisamos fortalecer em um contexto em que o domínio da tecnologia e da inteligência artificial nos colocam em posição de inovar voltando para nossas raízes, para as histórias individuais e construções coletivas.

O design da pós-modernidade nos provoca e convida a involucrarmos de forma menos estruturada e rígida com os processos criativos, mas nos coloca na pressão de um compromisso maior com a construção de identidade nacional e dos processos decoloniais.

Os *feedbacks* do curso, contemplaram observações construtivas que demarcam tendências de um pensamento do design desde a pós-modernidade que Cauduro (2009) e Santaella (2009) reforçam. Como por exemplo, a resignificação das motivações de sermos designers e profissionais na área da arte e da cultura visual a partir de aceitação da ambiguidade e do pluralismo das estruturados em espaços acadêmicos.

Como docente e coordenador do curso de Design Gráfico da Faculdade Senac Goiás, vejo a necessidade de incentivar os docentes na inclusão de técnicas metodológicas sinestésicas e espaços de produção e busca de identidade e de projetos com caráter decolonial. Imagino como podemos trabalhar isso nos contextos de Iniciação Científica por meio da na escrita textual e a construção visual como formas de expor ideias, opiniões e percepções dos estudantes a respeito dos repertórios que levam e seus vínculos emocionais como forma de se vincular com os meios de comunicação que consomem e produzem.

Após as experiências vivenciadas ao longo do curso de extensão e o contato com os participantes não tenho dúvidas que ainda temos uma grande missão como profissionais. A de fazer que a sociedade compreenda que o design é um meio transformador e político, que provoca nossa forma de pensar, observar e que nos ajuda a construir sentido de comunidade e cidadania.

REFERÊNCIAS

ATKINSON, P., & HAMMERSLEY, M. (1994). Ethnography and participant observation. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), **Handbook of qualitative research** (pp. 248–261). Sage Publications, Inc.

ALVES, N. Cultura e cotidiano escolar. Revista **Brasileira de Educação**. Rio de Janeiro, n. 23, p. 62-74, Ago. 2003. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413247820030002_00005&lng=en&nrm=iso

AVILA, A. D. S.; MORAES, C. Z. ELOI, C. B. G. Transição Universidade-Mercado: Expectativas e realidade profissional de discentes de Administração da UMESP. Revista **Estudos**, v. 40, n. 1, p. 65- 78, 2013.

BOURDIEU, Pierre. **Os usos sociais da ciência**: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: UNESP, 2004. 86 p.

BRAIDA, F. e NOJIMA, V. L. (2008). Design para os sentidos e o insólito mundo da sinestesia. **INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS**, pg. 220.

BRAGANÇA, Guilherme Francisco Furtado. **A sinestesia e a construção de significação musical / Guilherme Francisco Furtado Bragança**. Belo Horizonte, UFMG, 2008.

CAUDURO, F. V.. Design gráfico e pós-modernidade. Revista **FAMECOS**, Porto Alegre. 113 – 116, 2009.

DAMATTA, Roberto O ofício de etnólogo ou como ter anthropological blues. In: NUNES, E. de O. **A aventura sociológica**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. (p 23-35)

DEWEY, J. **Democracia e Educação**. 3.ed. Trad. de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. São Paulo. Nacional. V21. Col. Atualidades Pedagógicas, 1959

DEWEY, J. **Experiencia y Educación**. Buenos Aires: Losada, 2009

DUNCUM, Paul. Por que a arte-educação precisa mudar e o que podemos fazer. In: MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Org.) **Educação da Cultura Visual**: conceitos e contextos. Santa Maria: EDUFMS, 2011. p. 15-30.

FEATHERSTONE, M. **Cultura de consumo y postmodernismo**, Buenos Aires, Amorrortu, 2000.

FRASCARA, Jorge. **Diseño Gráfico para la gente**. Comunicaciones de masa y cambio social; Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2000.

FUSCO, R. 1988. **História da Arte Contemporânea**. Lisboa, Editorial Presença Ltda.

GEERTZ, C. (1989). **A interpretação das culturas**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan.

KNAUSS. P. **Aproximações disciplinares**: história, arte e imagem. Anos 90. Porto Alegre, v15, n 28, dez 2008, p. 151-169

LEDESMA, Maria. 2005. **Diseño y comunicación**. Buenos Aires: Paidós.

LYOTARD, J.-F., **A condição pós-moderna**, 5a. ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1998.

MALINOWSKI, Bronislaw. **Uma teoria científica da cultura**. Rio de Janeiro, Zahar, 1975.

MARTINS, J .B. Observação participante: uma abordagem metodológica para a psicologia escolar. **Semina: Ci. Sociais/Humanas**, Londrina, v. 17, n. 3, p. 266-273, set. 1996.

MITCHELL, W. J. T. **Teoría de la imagen**. Madrid, España: Ediciones Akal, 2009

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E., M., M. E. D. **A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

SANDÍN ESTEBAN, M. P. **Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições**. Porto. Alegre: Artmed, 2010.

SANTAELLA, L. O pluralismo pós-utópico da arte. **ARS** (São Paulo) [online]. 2009, vol.7, n.14, p. 130-151. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-53202009000200010&script=sci_arttext. Acesso em 10/11/2013.

SANTAELLA, L. Novos desafios da comunicação. Lumina - **Facom/UFJF**, Juiz de Fora, v.4, n.1, p.1-10, jan/jun 2001.

SOBRAL, Gilberto Nazareno. **Linguagem, sociedade e discurso**. São Paulo, ed. Blucher, 2015.

TONKA3D, **O futuro do design e como se preparar para ele**. 2022, Disponível em: <https://www.tonka3d.com.br/blog/o-futuro-do-design-e-como-se-preparar-para-ele/>

WELANCER, **Futuro do design: como se preparar para as inovações na área**, 2022. Disponível em: <https://blog.welancer.com/futuro-do-design/>

NICOLAS ANDRES GUALTIERI

Possui graduação em Diseño de la Comunicación Visual - UNL (Argentina). MBA em História e Narrativas Audiovisuais pela FH/UFG, Mestre e Doutor em Artes e Cultura Visual pela FAV/UFG. Atualmente realiza Pós-doutorado em Design na UAM/SP. Ainda, professor na FAV/UFG, coordenador do curso de Design Gráfico na Faculdade SENAC-GO e diretor do escritório de design Cônico (www.conicodesign.com). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0149245863233099>